

А. К. Дубовик

Белорусский национальный технический университет, Минск, Беларусь

ВКЛАД УЧЕНЫХ И ВЫПУСКНИКОВ БПИ–БГПА–БНТУ В РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА БЕЛАРУСИ

Аннотация. В статье показан вклад ученых и выпускников крупнейшего высшего технического учебного заведения Беларуси в механизацию сельского хозяйства, укрепление его технической базы. Особое внимание уделено деятельности ученых и выпускников автотракторного факультета БПИ–БГПА–БНТУ. Отмечена важная роль видного ученого и организатора науки, участника Великой Отечественной войны академика М. М. Севернева в индустриализации села, развитии агропромышленного комплекса Беларуси.

Ключевые слова: белорусский политехнический институт, белорусская государственная политехническая академия, белорусский национальный технический университет, автотракторный факультет, сельское хозяйство, механизация сельского хозяйства, агропромышленный комплекс, ученые, М. М. Севернев.

Для цитирования. Дубовик, А. К. Вклад ученых и выпускников БПИ–БГПА–БНТУ в развитие технической базы сельского хозяйства Беларуси / А. К. Дубовик // Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных исследований : докл. III Междунар. науч. конф., приуроч. к 80-летию Победы в Великой Отечеств. войне, Минск, 26 сент. 2025 г. / Нац. акад. наук Беларуси, Беларус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича, Ин-т истории ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2025. – С. 236–246.

А. К. Дубовік

Беларускі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт, Мінск, Беларусь

УКЛАД ВУЧОНЫХ І ВЫПУСКНІКОЎ БПИ–БДПА–БНТУ Ў РАЗВІЦЦЁ ТЭХНІЧНАЙ БАЗЫ СЕЛЬСКАЙ ГАСПАДАРКІ БЕЛАРУСІ

Анотацыя. У артыкуле паказаны ўнёсак навукоўцаў і выпускнікоў буйнейшай вышэйшай тэхнічнай навучальнай установы Беларусі ў механізацыю і ўмацаванне тэхнічнай базы сельскай гаспадаркі. Асабліва ўвага нададзена адлюстраванню дзейнасці вучоных і выпускнікоў аўтатрактарнага факультэта БПИ–БДПА–БНТУ. Адзначана важная роля вядомага вучонага і арганізатара навукі, удзельніка Вялікай Айчыннай вайны акадэміка М. М. Севярнёва ў індустрыялізацыі вёскі, развіцці аграпрамысловага комплекса Беларусі.

Ключавыя словы: Беларускі палітэхнічны інстытут, Беларуская дзяржаўная палітэхнічная акадэмія, Беларускі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт, аўтатрактарны факультэт, сельская гаспадарка, механізацыя сельскай гаспадаркі, аграпрамысловы комплекс, вучоныя, М. М. Севярнёў.

Aliaksandr K. Dubovik

The Belarusian National Technical University, Minsk, Belarus

CONTRIBUTION OF BPI–BSPA–BNTU SCIENTISTS AND GRADUATES TO THE DEVELOPMENT OF TECHNICAL BASE OF AGRICULTURE IN BELARUS

Abstract. The article shows the contribution of scientists and graduates of the largest higher technical educational institution in Belarus to the mechanization of agriculture and strengthening of its technical base. Special attention is paid to the activities of scientists and graduates of the automobile and tractor faculty of the of Byelorussian Polytechnical Institute – the Belarusian State Polytechnical Academy - the Belarusian National Technical University (BPI–BSPA–BNTU). The article highlights the important role of academician Mikhail Severnev, a prominent scientist and science organizer, participant of the Great Patriotic War, in rural industrialization and development of the agro-industrial complex of Belarus.

Keywords: Byelorussian Polytechnical Institute, Belarusian State Polytechnical Academy, Belarusian National Technical University, Automotive and Tractor Faculty, agriculture, mechanization of agriculture, agro-industrial complex, scientists, M. M. Severnev.

For citation. Dubovik A. K. Contribution of BPI–BSPA–BNTU scientists and graduates to the development of technical base of agriculture in Belarus. Agriculture of Belarus through the prism of scientific research : proceedings of the III International scientific conference dedicated to the 80th anniversary of the Victory in the Great Patriotic War, Minsk, September 26, 2025. Minsk, 2025, pp. 236–246 (in Russian).

В декабре 2025 г. флагман высшего технического образования страны Белорусский национальный технический университет отметит 105-летие своей истории. Создан он в 1920 г. как Белорусский Государственный Политехникум, или Политехнический институт, возобновил деятельность в 1933 г. как Белорусский политехнический институт (БПИ), с 17 апреля 1991 г. носил наименование Белорусская государственная политехническая академия (БГПА), а с 1 апреля 2002 г. именуется БНТУ [1, с. 8, 12]. Профессорско-преподавательским составом и научными сотрудниками БНТУ за многолетнюю историю вуза сделано немало изобретений, внесено множество рационализаторских предложений, написаны тысячи монографий, учебников и учебных пособий, защищены сотни диссертаций. Научно-исследовательская работа развивалась в тесной связи с подготовкой кадров. Остановимся на вкладе ученых и выпускников вуза в механизацию и развитие технической базы сельского хозяйства Беларуси.

Уже в 1921–1922 гг. в Белорусском государственном политехническом институте (БГПИ) активно действовало научно-техническое общество. Оно было учреждено 2 июля 1921 г., зарегистрировано в Академическом Центре Наркомпроса ССРБ,

называлось Белорусским Вольно-Экономическим обществом. Председателем правления был директор БГПИ ученый агроном Н. К. Ярошевич. К сентябрю 1922 г. ВЭО насчитывало 95 членов. Проводились заседания, заслушивались доклады, организовывались научные экспедиции по изучению белорусского края [2]. В Белорусском государственном институте сельского и лесного хозяйства, созданном во второй половине 1922 г. на базе БГПИ, работала плеяда известных ученых-аграрников во главе с ректором профессором А. Т. Кирсановым, проводилась большая научно-исследовательская работа, имелась станция машиноиспытаний в учебной ферме Лошица. Осенью 1925 г. институт был объединен с Горецким сельскохозяйственным институтом в Белорусскую сельскохозяйственную академию в Горках [3].

14 декабря 1929 г. Совет народных комиссаров (СНК) БССР принял решение организовать Политехнический институт в Минске. Однако, в связи с взятым в СССР курсом на создание небольших вузов с узкой специализацией и трех-четырёхлетним сроком обучения, 17 июля 1930 г. СНК БССР постановил открыть не один политехнический институт, а химико-технологический, электротехнический и строительный институты в Минске и механический в Гомеле [4, л. 11, 33]. В 1932 г. сеть вузов пополнилась также торфяным институтом в Минске [5, л. 40]. Но «карликовые» институты себя не оправдали. Их слабая материальная база, нехватка преподавательских кадров отрицательно сказывались на качестве подготовки специалистов. Поэтому 1 июля 1933 г. СНК БССР принял постановление о реорганизации существующих вузов в один Политехнический институт (БПИ). В нем функционировали четыре факультета: строительный, энергетический, торфомелиоративный и химико-технологический [1, с. 19]. Первым деканом торфомелиоративного факультета был М. В. Дорошевич. Впоследствии он с 1947 по 1959 г. работал директором БПИ, а с 1959 по 1968 г. министром высшего, среднего специального и профессионального образования БССР. В 1938–1941 гг. торфомелиоративный факультет возглавлял кандидат сельскохозяйственных наук Я. Т. Ковалев. Выпускником факультета 1941 г. был Ф. А. Малышев (1914–2005), удостоенный в 1944 г. звания Героя Советского Союза за активное участие в «рельсовой войне» против немецких оккупантов. После войны он

защитил кандидатскую и докторскую диссертации по техническим наукам, являлся ведущим научным сотрудником Института торфа АН БССР [1, с. 166–167, 215].

В 1934/35 учебном году в БПИ был открыт механический факультет, сюда переведены студенты из закрытого в Гомеле механико-машиностроительного института. В 1940 г. на механическом факультете была организована кафедра «Автомобили», которая явилась родоначальницей автотракторных специальностей в БССР [6, с. 17]. В первые послевоенные годы в связи со строительством автомобильного, тракторного и других заводов нужны были квалифицированные инженерные кадры. Поэтому в 1951 г. в БПИ был открыт автотракторный факультет (АТФ). Первым деканом его утвержден доктор технических наук, профессор В. П. Суслов. Среди преподавателей-ученых факультета были академик АН БССР, доктор технических наук Ю. А. Вейс, кандидаты технических наук И. С. Цитович, А. С. Самко, а также работавшие по совместительству профессора М. Е. Мацепуро и И. Р. Размыслович – лауреаты Сталинской премии СССР 1951 г. [1, с. 169–170; 6, с. 18].

Ученые БПИ внесли существенный вклад в создание первого отечественного трактора «Беларусь» (опытный образец в 1949 г., серийная модель выпущена в октябре 1953 г.). С первых лет работы Минского тракторного завода (МТЗ) в коллектив его инженеров-конструкторов вливаются десятки выпускников АТФ БПИ. Они создают новые модели трактора «Беларусь», совершенствуют системы, агрегаты и оборудование, добиваются, чтобы машины были более надежны, экономичны, просты и удобны в эксплуатации, чтобы их качество отвечало мировым стандартам. Для этого на МТЗ создано специализированное конструкторское бюро. Ведущее место в нем занимали и занимают выпускники БПИ–БНТУ.

Значительная помощь оказывалась работниками БПИ труженикам сельских районов. Ученые вуза разрабатывали проекты ферм, электрификации колхозов, мероприятия по механизации трудоемких процессов в животноводстве [1, с. 34]. В 1954 г. заведующий кафедрой теплогазоснабжения и вентиляции Э. Х. Одельский был награжден Грамотой и медалью Всесоюзной сельскохозяйственной выставки СССР за представление на неё в

качестве экспоната сконструированной им универсальной зерносушилки для колхозов – «УС-1» [7].

В 1954 г. был открыт в Минске по распоряжению Совета Министров СССР Белорусский институт механизации и электрификации сельского хозяйства. Директором назначен декан АТФ БПИ В. П. Сулов. Основу нового вуза составили кафедра механизации сельскохозяйственного производства и студенты, переведенные из БПИ [6, с. 23]. В 1956 г. новый вуз переименован в Белорусский институт механизации сельского хозяйства (БИМСХ, ныне БГАТУ). В 1958 г. его ректором был назначен и работал по 1968 г. кандидат технических наук, доцент Д. И. Горин, который в 1937–1939 гг. был ректором БПИ, а с 1952 г. работал доцентом кафедры «Автомобили» БПИ [1, с. 157].

Коллективом АТФ БПИ руководил в 1954–1959 гг. доцент С. А. Блудов, который одновременно был заведующим кафедрой «Тракторы». В 1959–1960 гг. и с 1965 по 1973 г. деканом АТФ являлся профессор Г. М. Кокин, который до этого был главным конструктором Минского автомобильного завода, стал лауреатом Государственной премии СССР за разработку, испытание и запуск серийного выпуска автомобилей МАЗ «двухсотого» семейства. В БПИ он работал с 1954 г., в 1959–1962 гг. являлся ректором, затем возглавлял созданную им кафедру «Двигатели внутреннего сгорания». Автор научных трудов по автомобилестроению Награжден орденом Ленина, тремя орденами Трудового Красного Знамени. Заслуженный работник высшей школы [1, с. 159–160, 170; 6, с. 22–23]. Кафедра «Автомобили» БПИ (заведующий с 1949 г. до 1973 г. – выпускник БПИ 1940 г., участник Великой Отечественной войны, доктор технических наук, профессор И. С. Цитович) разрабатывала методы проектирования динамических систем автомобилей и тракторов. В 1957 г. в БПИ была создана проблемная лаборатория автомобилей, в 1959 г. разработан литой коленчатый вал для трактора «Беларусь» МТЗ [6, с. 69–70].

В 1964–1974 гг. заведующим кафедрой «Тракторы» был доктор технических наук, профессор А. Х. Лефаров. С 1963 г. трудился в БПИ доцентом, профессором, с 1974 по 1990 гг. заведующим кафедрой «Тракторы» В. В. Гуськов. Кафедра под его руководством в 1970-е гг. принимала активное участие в рамках учебно-научно-производственного объединения (УНПО) «МТЗ–БПИ» в создании

семейства тракторов. В. В. Гуськов – автор научных трудов по оптимизации и системному анализу параметров тракторов, опубликованных в Москве и Минске. Он подготовил 10 докторов и 27 кандидатов технических наук, сотни инженеров-конструкторов [6, с. 89; 8, с. 59–60].

В 1975 г. была создана в рамках УНПО «МТЗ–БПИ» кафедра «Колесные трактора», ее возглавил И. П. Ксенович, генеральный конструктор МТЗ по пропашным тракторам. В 1976 г. он стал лауреатом Государственной премии СССР за разработку научных основ повышения рабочих скоростей машинно-тракторных агрегатов. Доктор технических наук, профессор, автор более 370 публикаций, свыше 130 авторских свидетельств. Следующим шагом в укреплении связей вузовской науки и производства стало создание впервые в СССР на базе УНПО «МТЗ–БПИ» координационных центров по подготовке научных кадров. Инициаторами явились выпускник АТФ БПИ 1958 г., главный конструктор МТЗ, заведующий с 1979 г. кафедрой «Колесные тракторы» доктор технических наук П. А. Амелеченко и заведующий кафедрой «Тракторы» БПИ доктор технических наук, профессор В. В. Гуськов. Это позволило поднять на новую ступень подготовку специалистов, способствовало совершенствованию производства, внедрению достижений научно-технического прогресса. П. А. Амелеченко руководил работами по созданию и усовершенствованию конструкций новых базовых моделей тракторов «Беларус» и семейств универсально-пропашных тракторов [6, с. 26, 27, 97, 99].

Выпускнику БПИ 1964 г., кандидату технических наук, главному конструктору Опытного-конструкторского бюро Минского тракторного завода В. А. Коробкину была присуждена Ленинская премия 1986 г. за большой вклад в разработку гусеничного шасси и новизну технических решений. Он является одним из авторов разработки и создания альтернативной техники на базе трактора «Беларус». Доктор технических наук (2005), автор более 120 научных работ, свыше 110 авторских свидетельств на изобретения и патентов, большинство которых внедрено в производство. Лауреат премии Совета Министров Республики Беларусь 1998 г., Заслуженный работник промышленности Беларуси (2001). Являлся с 2007 г. заведующим кафедрой «Колесные тракторы» БНТУ на

МТЗ, с 2011 г. заведующим филиалом кафедры «Тракторы» на МТЗ [6, с. 100]. Ныне профессор кафедры «Тракторы» БНТУ.

Лауреатами Государственной премии Республики Беларусь в области науки и техники в 1996 г. за подготовку специалистов и издание учебников стали ученые АТФ БНТУ: заведующий кафедрой «Тракторы» с 1991 г. доктор технических наук, профессор В. П. Бойков, заведующий кафедрой «Гидропневмоавтоматика и гидропневмопривод», выпускник БПИ 1970 г., доктор технических наук, профессор Н. В. Богдан, профессора В. В. Гуськов, И. П. Ксенович, С. М. Белов, доцент Ю. Е. Атаманов. В. П. Бойков окончил в 1973 г. АТФ БПИ, в 1977 г. аспирантуру, работал ассистентом, доцентом, профессором, заведовал кафедрой «Тракторы», с 1997 по 2002 гг. был первым заместителем председателя ГКНТ Республики Беларусь, затем снова возглавил кафедру «Тракторы». Заслуженный изобретатель, на его счету более 160 изобретений, 8 монографий. Предложил и разработал схемы эффективных и экологически безопасных ходовых систем тракторов и других мобильных колесно-гусеничных тягово-транспортных машин с эластичными движителями [6, с. 90, 93].

Кафедра «Тракторы» БНТУ уже 70 лет готовит высококвалифицированных специалистов, способных решать сложные проблемы в области конструирования, производства и эксплуатации тракторов, многоцелевых колесных и гусеничных машин. Только в период до 2011 г. было подготовлено более 2 500 инженеров-механиков. Выпускники кафедры работают на тракторных, автомобильных предприятиях, в агропромышленном комплексе, научно-исследовательских институтах и учебных заведениях Беларуси и за рубежом. Выпускниками кафедры являются многие известные ученые и организаторы сельскохозяйственного машиностроения, в частности Усс И. Н. – бывший генеральный конструктор ПО «МТЗ», Мелешко М. Г. – бывший генеральный конструктор ГКСБ МТЗ и многие другие. При кафедре «Тракторы» открыто несколько научно-исследовательских лабораторий [6, с. 88, 89, 96].

Особого внимания заслуживает деятельность видного белорусского ученого в области механизации сельского хозяйства, агроинженерной науки, выпускника БПИ Михаила Максимовича Севернева. Родился будущий ученый 21 ноября 1921 г. в

крестьянской семье в д. Север Бельничского района. Участник Великой Отечественной войны и партизанского движения в Беларуси. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга». Вернувшись с фронта, решил продолжить дело своего отца, руководителя одной из первых в Беларуси крестьянских коммун. После успешного окончания в 1951 г. БПИ М. М. Севернев работал здесь секретарем комитета комсомола и преподавателем [1, с. 220; 9; 10, с. 103–104].

Главную роль на его пути в науку сыграла личность научного руководителя академика М. Е. Мацепуро. Под его руководством М. М. Севернев подготовил и успешно защитил кандидатскую диссертацию, что позволило ему уже через 4 года после окончания вуза стать заведующим лабораторией Института механизации сельского хозяйства. В 1964 г. он становится одним из первых в БССР докторов технических наук по механизации сельского хозяйства. В 1965 г. назначается директором Центрального НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства (ЦНИИМЭСХ) Нечерноземной зоны СССР, сменив на этом посту своего учителя [9].

М. М. Севернев создал свою научную школу, которая активно занимается изучением влияния на надежность и долговечность деталей машин различных материалов и сельскохозяйственных сред: почвы, торфа, минеральных удобрений, ядохимикатов, органических удобрений, кормов, микроклимата животноводческих помещений. Признанием выдающихся заслуг ученого стало назначение его в 1972 г. на должность заместителя Председателя Совета Министров БССР. На этом высоком посту с 1972 по 1976 гг. наиболее полно раскрылся его талант государственного деятеля, ответственного за эффективную работу и развитие АПК республики. Являясь в 1970–1980 гг. также депутатом Верховного Совета БССР и председателем постоянной комиссии парламента республики по сельскому хозяйству, Севернев много сделал для индустриализации села. Работая в правительстве, он продолжал активную научную деятельность, его избирают в 1972 г. членом-корреспондентом ВАСХНИЛ. В 1976 г. Севернев стал председателем президиума Западного отделения ВАСХНИЛ, одновременно возглавляя до 1983 г. ЦНИИМЭСХ, в 1978 г.

избирается академиком ВАСХНИЛ. В 1983 г. ученый создал научную лабораторию «Использование топливно-энергетических ресурсов в сельском хозяйстве». Значительный вклад сделан академиком в развитие основ ресурсосбережения в сельском хозяйстве путем разработки методологии энергетической оценки машин и аграрных технологий с использованием интегральных показателей энергетической эффективности [9; 11].

В 1992 г. М. М. Севернев был одним из инициаторов создания в Республике Беларусь Академии аграрных наук, стал ее вице-президентом. С 1996 г. – советник Президиума Академии аграрных наук Беларуси, с 2002 г. – главный научный сотрудник РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства». 18 апреля 2003 г. М. М. Севернев был избран академиком НАН Беларуси [9]. Он автор более 500 научных работ, в том числе 16 монографий, 42 авторских свидетельств и патентов на изобретения. Подготовил 5 докторов и 42 кандидата наук [10, с. 103]. Широкое признание выдвинутых им научных идей, использование их учеными-аграриями не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами дают основания называть его патриархом аграрной науки. М. М. Севернев был награжден орденами Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени (дважды), «Знак Почета», медалью Франциска Скорины. В 1978 г. стал лауреатом Государственной премии БССР за разработку жатки ЖСК и технологии уборки полегших зерновых. Умер М. М. Севернев 4 апреля 2012 г. на 91 году жизни. В память о знаменитом ученом на его малой родине, в средней школе села Головчин Бельничского района в 2013 г. состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь академика М. М. Севернева [9; 11].

Сегодня в Беларуси выпускается более 90 % сельхозмашин и агрегатов, используемых в аграрном производстве нашей страны. По качеству и надежности они не уступают западным аналогам. Немалая заслуга в этом ученых БНТУ и Научно-практического центра НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства [12].

Таким образом, БНТУ и особенно его автотракторный факультет внесли и вносят большой вклад в укрепление технической базы сельского хозяйства, оснащение его новой техникой, выпущенной на Минском тракторном и других заводах сельскохозяйственного

машиностроения, где работает немало выпускников крупнейшего технического вуза Беларуси.

Список использованных источников:

1. БНТУ. 100 лет истории / К. И. Баландин, В. А. Бобков, А. К. Дубовик [и др.]. – Минск : БНТУ, 2020. – 244 с.
2. Дубовик, А. К. Вклад в развитие сельскохозяйственной науки Вольно-Экономического общества в Белорусском государственном политехническом институте (1921–1922 гг.) / А. К. Дубовик // Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных исследований (XIX – начало XXI в.) : докл. Междунар. науч. конф., Минск, 23 сент. 2021 г. / Нац. акад. наук Беларуси, Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича, Ин-т истории ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2021. – С. 136–145. <https://doi.org/10.47612/978-985-880-155-7-2021-136-145>
3. Дубовик, Е. А. Белорусский государственный институт сельского и лесного хозяйства: создание и деятельность (1922–1925 гг.) / Е. А. Дубовик, А. К. Дубовик // Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных исследований : докл. II Междунар. науч. конф., приуроч. к 95-летию Нац. акад. наук Беларуси, Минск, 29 сент. 2023 г. / Нац. акад. наук Беларуси, Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича, Ин-т истории ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2023. – С. 147–159. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8333804>
4. Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). – Ф. 7. Оп. 1. Д. 689.
5. НАРБ. – Ф. 4п. Оп. 1. Д. 6186.
6. Автотракторный факультет. 1951–2011 / гл. ред. В. В. Равино. – Минск : БНТУ, 2011. – 190 с.
7. Награждение участника выставки // Советский инженер. – 1955. – 27 янв. – С. 4.
8. Кто есть кто: доктора наук, профессора, заслуженные деятели науки и лауреаты премий Белорусской государственной политехнической академии : справочник / редкол.: М. И. Демчук [и др.]. – Минск : Ураджай, 2000. – 164 с.
9. 9. Дашков, В. Н. Слово об учителе: академик М. М. Севернев – подпольщик, партизан и фронтовик, солдат и генерал науки / В. Н. Дашков, В. О. Китиков // Институт истории Национальной академии наук Беларуси. – URL: https://history.by/slovo_ob_uchitele_akademik_m_m_severnnev/ (дата обращения: 24.04.2025).
10. Шаблыко, Т. Времена большой жизни / Т. Шаблыко // Белорусская думка. – 2011. – № 3. – С. 102–110.
11. Жизнь как подвиг // Научно-практический центр НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства. – URL: <https://belagromech.by/news/zhizn-kak-podvig> (дата обращения: 24.04.2025).
12. Ефименко, В. Дело техники / В. Ефименко // Вечерний Минск. – 2024. – 10 сент. – С. 14–15.

References:

1. Balandin K. I., Bobkov V. A., Dubovik A. K., Kononov A. N., Kostevich I. L., Sardarov A. S., Khromchenko D. N., Kharitonchik S. V. *BNTU. 100 years of history*. Minsk, Belarusian National Technical University, 2020. 244 p. (in Russian).
2. Dubovik A. K. Contribution to the development of agricultural science of the Free Economic Society at the Belarusian State Polytechnical Institute (1921–1922). *Sel'skoe khozyaistvo Belarusi skvoz' prizmu nauchnykh issledovaniy (XIX – nachalo XXI v.): doklady Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii, Minsk, 23 sentyabrya 2021 g.* [Agriculture of Belarus through the prism of scientific research (XIX – early XXI century): proceedings of the International scientific conference, Minsk, September 23, 2021]. Minsk, 2021, pp. 136–145 (in Russian). <https://doi.org/10.47612/978-985-880-155-7-2021-136-145>
3. Dubovik A. A., Dubovik A. K. Byelorussian State Institute of Agriculture and Forestry: establishment and activity (1922–1925). *Sel'skoe khozyaistvo Belarusi skvoz' prizmu nauchnykh*

issledovanii: doklady II Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii, priurochennoi k 95-letiyu Natsional'noi akademii nauk Belarusi, Minsk, 29 sentyabrya 2023 g. [Agriculture of Belarus through the prism of scientific research: proceedings of the II International scientific conference dedicated to the 95th anniversary of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, September 29, 2023]. Minsk, 2023, pp. 147–159 (in Russian). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8333804>

4. *The National Archives of the Republic of Belarus (NARB)*, coll. 7, aids 1, fol. 689. (in Russian).

5. *The National Archives of the Republic of Belarus*, coll. 4p, aids 1, fol. 6186. (in Russian).

6. Ravino V. V. (ed.). *Automobile and tractor faculty. 1951–2011*. Minsk, Belarusian National Technical University, 2011. 190 p. (in Russian).

7. Awarding of the exhibition participant. *Sovetskii inzhener* [Soviet Engineer], 1955, January 27, p. 4 (in Russian).

8. Demchuk M. I. (ed.) [et al.]. *Who is who: doctors of science, professors, honored scientists and laureates of prizes of the Belarusian State Polytechnical Academy: reference book*. Minsk, Uradzhai Publ., 2000. 164 p. (in Russian).

9. Dashkov V. N., Kitikov V. O. A word about the teacher: academician M. M. Severnev – underground worker, partisan and front-line soldier, soldier and general of science. *The Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus*. Available at: https://history.by/en/slovo_ob_uchitele_akademik_m_m_severnov/ (accessed 24.04.2025) (in Russian).

10. Shablyko T. Times of great life. *Belaruskaya dumka* [Belarusian Thought], 2011, no. 3, pp. 102–110 (in Russian).

11. Life as a feat. *Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus for Agricultural Mechanization*. Available at: <https://belagromech.by/news/zhizn-kak-podvig> (accessed 24.04.2025) (in Russian).

12. Efimenko V. Matter of technology. *Vechernii Minsk* [Evening Minsk], 2024, September 10, pp. 14–15 (in Russian).

Дата поступления статьи 15.07.2025

Received 15.07.2025